

МУБОҲИСА ҲАМЧУН ВОСИТАИ ИНКИШОФИ МАЛАКАҲОИ ИРТИБОТИИ ХОНАНДАҒОН

МАҲМАДИЕВА ГУЛЧЕҲРА СУҲБАТОВНА

омузгори кафедраи КАЗА ДДБ ба номи Носири Хусрав Ҷумхурии Тоҷикистон, ш.
Боҳтар

***Анотатсия.** Ҳамин тавр, тадқиқот нишон дод ки инкишоф додани шуури, рафтори ва шахсияти кӯдак на балки дар муоширати навъи забонӣ, балки дар фаъолияти объективӣ намоён мешавад. Мутобиқи ин, омилҳои асосии инкишофи тафаккур фаъолияти фаъолони худӣ кӯдак буд, ки дар он аз ҷониби роҳбарияти калонсол, қобилиятҳои таърихӣ инсоиятро аз худ намудааст. Мафҳуми фаъолият ҳамчун шакли омӯзиши таҷрибаи иҷтимоӣ дар марҳилаи муайяни ҳаёт, бо мафҳуми «фаъолияти асосӣ» муайян карда мешавад*

***Калидвожаҳо:** тадқиқот, шахсияти, тафаккур хонандагон, шахсият, қобилиятҳои қобилиятҳои, Мафҳуми, марҳилаи муайяни ҳаёт.*

Пеш аз ҳама, тафаккур раванди баландтарини маърифатӣ мебошад. “Тафаккур - маҳсули дониши нав, шакли фаъоли инъикоси эҷодӣ ва тағйир додани воқеияти инсон мебошад. Тафаккурронӣ ба чунин натиҷа оварда мерасонад, ки дар айни замон дар ҳақиқат худӣ худ ё дар мавзӯ вучуд надорад.

Тафаккур ҳаракати фикрҳост, ки моҳияти чизро ошкор мекунад. Натиҷаи он тасвир нест, натиҷаи он баъзе фикру - ақидаҳо. Азбаски фикр инъикоси ашӯ зухуроти олами моддист, пас мафҳум низ инъикоси ашӯ зухуроти олами моддӣ мебошад. Зеро мафҳум ҷамъбасти дониши инсон доир ба ин ё он ашӯ ва зухурот мебошад.

Тафаккурронӣ - намуди маҳсули фаъолияти назарӣ ва амалӣ мебошад, ки ситема ва оператсияҳои дар он мавҷуд будаи тахминнок, тағйирёбанда ва амалҳои ба маърифат хос бударо дар бар мегирад” [15, с. 6-12].

Дар амал, тафаккур кардан ҳамчун раванди ҷудоғона вучуд надорад, он дар тамоми равандҳои маърифати дида намешавад: идрок, диққат, тасаввурот, хотир ва нутқ. Шаклҳои олии ин ҷараёнҳо, бо назардошти тафаккурронӣ алоқаманданд ва дараҷаи иштироки он дар ин равандҳо, сатҳи рушди онҳоро муайян мекунад.

Мафҳум яке аз шаклҳои асосии тафаккур аст. Гузариш аз дараҷаи маърифати ҳиссӣ ба тафаккури абстрактӣ, пеш аз ҳама, чун гузариш аз инъикоси олам дар шакли эҳсосот, идрок ва тасаввурот ба инъикоси он дар мафҳумҳо сониян дар асоси ин, дар шакли ҳукм ва назарияҳо фаҳмида мешавад.

Бо ёрии мафҳумҳо тафаккур хусусияти инъикоси умумии воқеиятро пайдо мекунад. Маҳз ҳамин тафаккури абстрактӣ инъикоси воқеият ба воситаи забон мебошад. Лаҳзаҳои муҳими маърифати воқеият ба воситаи забон умумиятдиҳии ашӯ ба ягон гурӯҳ, намуд ва фикран ҷудо кардани ин гурӯҳ ва намудҳо аст.

Тафаккурронӣ назариявӣ мафҳумҳо, ки дар он истифодабаранда ҳангоми ҳалли мушкилот ба мафҳумҳо мурочиат мекунад, амалҳои афродро анҷом медиҳад, бевосита ба мувофиқи таҷрибаи ба даст оварда шуда амал мекунад. Инсон барои ҳалли мушкилот аз ибтидо то бо тамоми ақлу андешаи худ, бо истифода аз донише, ки аз ҷониби дигар одамон ба даст оварда шудааст, дар шакли мафҳумҳо, ҳукмҳо, хулосаҳо муамморо аз аввал то охир муҳокима менамояд ва ҳалли онро мечуяд. Назврияи тафаккурронӣ мафҳумҳо хусусияти таҳқиқоти илми назариявӣ дорад.

Тафаккурронии назариявӣ эҷодӣ аз абстрактӣ фарқ мекунад, ки дар он матлабе, ки одам дар ин ҷо барои ҳалли мушкилот истифода мекунад, истифодаи мафҳумҳо, ҳукмҳо ё хулосаҳоеро надорад, вале бо тасвирҳо мебошад. Онҳо бевосита аз хотир гирифта мешавад ё эҷодкорона аз ҷониби тасаввурот пайдо мешаванд. Ин тарзи тафаккурронӣ аз ҷониби кормандони адабиёт, санъат, умуман одамони эҷодкор бо тасвирҳо кор мекунанд истифода

мешавад. Ҳангоми ҳалли вазифаҳои зехнӣ, тасвирҳои дахлдор ба ақл идрок табдил меёбанд, ки дар натиҷаи идора кардани онҳо як шахс метавонад ҳалли проблема ва манфиатҳоро бевосита ҳис кунад.

Ҳарду намудҳои тафаккурронӣ - тафаккурронӣ абстрактӣ, тафаккурронӣ эҷодӣ - дар асл, чун қоида ҳамоҳанг мебошанд. Онҳо дар якҷоягӣ якдигарро пурра мекунанд, ки аз тарафи одамони гуногун истифода бурда шаванд низ, бо ҳам алоқаманд мебошанд. Назарияи тафаккурронӣ мафҳумҳо, гарчанде ки абстенсия бошанд ҳам, вале дар айни замон инъикоси дақиқӣ воқеияти умумӣ мебошад. Бе тафаккурронӣ эҷодӣ идроки мо на он қадар чуқур ва бисёрҷабҳа, аниқ ва бо тобишҳо бой намешуд, ки дар айни ҳол вучуд дорад.

Хусусияти фарқкунандаи намуди тафаккурронӣ шакли тасвирӣ - инъикоси ин раванди тафаккур дар он аст, ки бевосита бо ақидаи шахсият дар бораи воқеа ва ҳодисаҳои гирду атроф алоқаманд аст ва наметавонад бе он анҷом дода шавад. Ба таври назаррас тасаввур кардан мумкин аст, ки шахс ба воқеият алоқамандӣ дорад ва тасвирҳои зарурӣ барои фикрронӣ дар хотираи кӯтоҳмуддат ва дарозмуддат тақдир карда мешавад (баръакс, тасвирҳо барои тафаккурри образӣ аз хотираи дарозмуддат гирифта мешавад ва сипас тағйир меёбад).

Ин тарзи тафаккурронӣ дар бештари кӯдакони дар синну соли томақтабӣ ва дар хонандагони синфҳои ибтидоӣ ва дар калонсолон - дар байни одамоне, ки дар корҳои таҷрибавӣ қор мекунанд, аз ҳама пурра намоён мешавад. Ин гуна тарзи тафаккур дар ҳама одамоне, ки аксари вақт мушоҳида намудан, ба онҳо нарасида дар бисёри вақт қарор намудан дар бораи объектҳои фаъолияти худ зарур аст, ки ба таври қофи инкишофёфта мебошанд.

Намуди охири тафаккурронӣ – тасвирӣ амалӣ. Хусусияти ин дар он аст, ки раванди тафаккурронӣ худ амалияи фаъолияти дигаргунсозиро нишон медиҳад, ки шахс бо предметҳои воқеӣ иҷро мекунад. Ҳолати асосии ҳалли мушкилот, амалиҳои дуруст бо унсурҳои дахлдор мебошад.

Аҳамият диҳед, ки навъҳои номбаршуда дар якҷоягӣ амал намуда дараҷаи инкишофи он шуда намоён мешавад. Тафаккурронӣ назариявӣ нисбат ба амалӣ назаррас ҳисобида мешавад ва мафҳуми сатҳи назарраси инкишофро нишон медиҳад, ки муқоиса ба эҷодӣ мебошад. Аз як тараф, чунин ақидаҳо маъноӣ аслии воқеиро доранд, зеро тафаккурронӣ абстрактӣ ва тасвирӣ дар филогенез ва онтогенез ҳақиқатан такроран пайдо мешаванд, инчунин амалиявӣ ва рамзӣ низ мегуянд.

Аммо аз тарафи дигар, ҳар як чор намуди тафаккурронӣ дар боло зикршуда метавонад мукамалтар нисбат ба дигарон инкишоф ёбад, яъне сатҳи шаклии филогеник инкишоф ёфтан мумкин, қомеъ шавад, вале аз шакли онтогенези камтар [5, с.233-235].

Яке аз психологи машҳури муосир, олими швейтсариягӣ Ж. Пиаже, назарияи ташаккули инкишофи зехнии кӯдакони пешниҳод намуд, ки ба ақидаи муосири инкишофи зехнии кӯдакони таъсири калон расонд. Дар нақшаҳои назарияи ӯ ба ақидаи амалисозии фаъолият аз рӯи амалиётҳои асосии интеллектуалӣ асос ёфтааст.

Дар ҷумҳурӣ, назарияи ташаккул ва рушди амалиётҳои зехнӣ, ки аз тарафи П.Я. Галперина таҳия шудааст, дастури аз ҳамма калони оиди таълими ташаккули тафаккурро ба даст овард. Вай таҳияи назарияи ташвиқи тафаккур, ки консепсияи ташаббусҳои ташаккулёфтаи фаъолияти тафаккур номида шудааст, таҳия кардааст. П. Галперин марҳилаҳои дохилишавии таъсирҳои беруниро муайян намуд, ки бо ҳосиятҳои пешакӣ муайяншуда соҳиб шуда, ба ҳаракатҳои дохили пурра ва ба таври самаранок таъмин намудани шартҳои табдил ёфтани онҳоро муайян кард [6; 287 с.]

Мавқеи махсус дар таҳқиқот оид ба инкишофи тафаккур ба омӯзиши ташаккули мафҳумҳо тааллуқ дорад. Он сатҳи баландтарини ташаккули тарзи ифодаи нутқ, инчунин сатҳи баландтари фаъолияти дучониба нутқ ва тафаккур, ҳангоми баррасии алоҳида мебошад. Дар ташаккули мафҳумҳо ҳосиятҳои асосию муҳими чизҳо дар назар гирифта мешавад.

Аз ҳангоми таваллуд, мафҳумҳо дар кӯдакони ташаккул дода мешаванд ва ин факт одатан дар илми психология эътироф карда шудааст. Мафҳумҳо чӣ гуна ташаккул дода шудааст ва чӣ гуна инкишоф ёфта истодааст? Ин раванд аз ҷониби инсон аз худ намудани мазмуни ба

мафҳум дохил карда шуда мебошад. Кор карда баровардани мафҳум, аз рушди мафҳум, аз тағйирёбии он ва васеъ кардани доираи татбиқи ин мафҳум иборат аст.

Ташаккул додани мавфҳумҳо натиҷаи фаъолияти дарозмуҳлат, мураккаб ва фаъоли зеҳнӣ, муоширатӣ ва фаъолияти амалии одамон, раванди тафаккури онҳо мебошад. Ташаккули мафҳумҳо ханӯз дар кӯдакӣ асос гузошта шудааст. Л. С. Виготский ва Л. С. Сахаров яке аз аввалин психологҳои кишвари мо буд, ки ин равандро ба таври муфассал омузиши худ қарор додааст. Онҳо як силсила марҳилаҳои ташаккули мавфҳумҳо дар кӯдаконро таъсис доданд [7].

Бо истифода аз ин метод, ошкор гардид, ки ташаккули мафҳумҳо дар кӯдакон аз се зинаи асосӣ иборат аст:

1. Ташкили маҷмӯи номуносиб ва ғайриқонунии объектҳои инфиродӣ, алоқаи синтезии онҳо - бо як калима.

Ин марҳила, дар навбати худ, ба 3 марҳила ҷудо мешавад: интиҳоб ва муттаҳид намудани объектҳои тасодуфӣ, ба тартиби макон асосёфта шудаи объектҳо, ҳамаи объектҳои қаблан муттаҳидшударо ба арзиши якхела фурувардан мебошанд.

2. Ташаккули маҷмӯи мафҳумҳо дар асоси баъзе хусусиятҳои объективи. Чунин намуди ташаккули мафҳумҳо ба чор намуд тақсим мешавад: ассотсиатсия (ҳама гуна алоқаи беруна ба таври кофӣ барои таъин кардани объектҳо ба як синф мебошад), маҷмӯи (илова кардан ва муттаҳид кардани объектҳо дар асоси хусусияти алоқамандии ба як синф), силсилави (гузариши аломат аз як хусусият ба дигар, ки баъзе чизҳо дар асоси баъзе хусусиятҳои умуми муттаҳид шудаанд, дар ҳолате, ки баъзеҳо аломатҳои гуногун доранд, ки ҳамаи онҳо ба ҳамон гурӯҳ дохил карда мешаванд), таҳаллуси мафҳумӣ (зоҳирӣ-мафҳум, дохилӣ-маҷмӯа).

3. Ташаккули мафҳумҳои ҳақиқӣ. Дар инҷо, қобилияти кӯдакон ба ҷудо намудани унсурҳо аз рӯи маъно ва сипас онҳоро ба мафҳумҳои комил табдил намудан, новобаста аз мафҳумҳои, ки онҳо ба кадом унсурҳо таалук доранд. Ин зина марҳилаҳои зеринро дар бар мегирад: марҳилаи мафҳумҳои потенциалӣ, ки дар он кӯдак предметҳоро бо як гурӯҳ аз рӯи хусусиятҳои умумии он интиҳоб мекунад; марҳилаи мафҳумҳои ҳақиқӣ, вақте ки як қатор хусусиятҳои зарурӣ барои муайян кардани мафҳум тасниф карда шудааст, пас онҳо ҷамъбаст ва дохил карда мешаванд [14, с. 221].

Тафаккурронии синкретикӣ ва тафаккурронӣ дар маҷмӯи-мафҳумӣ барои кӯдакони синну соли томақтабӣ, синну соли синфҳои ибтидоӣ хос мебошад. Кӯдак ба маънои аслии мавфҳум танҳо дар наврасӣ дар зери таъсири омӯхтани асосҳои назариявии илмҳо сарфаҳм меравад.

Бо назардошти марҳилаҳои асосии ташаккули мафҳумҳо, ба механизмҳои асосӣ, қувваҳои идоракунии ва воситаҳои рушди психологӣ муроҷиат намудан лозим аст. Мо ҷавобҳоро дар назарияи умумии қабулшудаи рушди психологӣ дар психология ва педагогикаи таълими фарҳангию таърихии Л. С. Виготский оид ба табиати физиологии инсон ва умум эътирофшудаи назарияи инкишофи тафаккур, дарёфт менамоем [15].

Нуқтаи ибтидоии назария, ин ақидаи муносибати байни шакли воқеӣ ва шакли ҳаёли мебошад. Аз марҳилаҳои аввалини инкишофи кӯдак, дар ташаккули шаклҳои ибтидоии психикаи кӯдак таъсир мерасонад. Дар фарҳанг, онҳо дорои намуди мавҷудаи рафтор, қобилият ва хислатҳои шахсӣ мебошанд, ки бояд дар давраи инкишофи кӯдак ташаккул дода шаванд. Вазифаҳои баландтарини равонӣ – тафаккур дар мавфҳумҳо, суханони оқилона, хотираи мантиқӣ, диққати ихтиёрӣ ва ғ. – хусусиятҳои азнав инкишофёбии онтогенез ба ҳисоб меравад, аммо онҳо аллакай дар маданият дар шакли моделҳои фикр, арзиш ва меъёри муносибатҳои иҷтимоӣ, роҳҳои фаъолият ва ғ. мебошанд.

Ташаккули шаклҳои воқеии одамизод танҳо дар шароити ҳамкорӣ бо шаклҳои идеали, дар шароити мушаххаси иҷтимоӣ таърихии ҳаёти ӯ имконпазир аст. Пас аз он, муҳити иҷтимоӣ, фарҳангӣ як ҳолати ё яке аз омилҳои рушд нест, балки манбаи рушди рӯҳӣ мебошад.

Барои оғоз намудани шаклҳои идеалӣ-миёнарав, роҳнамо ва медиатор зарур аст. Чунин миёнарав як аломатӣ - забоншиносӣ, системаҳои сунъӣ (математикӣ, муоширатӣ ва ғайра), рамзӣ, асотирӣ ва ғайра мебошад. Маҳз аз воситаи аломати тағйирёбии табдилоти воқеӣ (воқеӣ

ва мавчуда) ба шаклҳои олий (идеалӣ, фарҳангӣ) сурат мегирад. Рушди маънавӣ дар анъанаҳои фарҳанги-таърихӣ гуногунии миёнарави рамзӣ, хусусиятҳои гуногунии "парвариши табиат" мебошад.

Дар, шаклҳои табиӣ табиат ба мавзӯи тағйирот табдил меёбанд, дар натиҷаи он ҳамчун мавзуи табиӣ аз худ карда мешаванд, онҳо аз бешууроно бо бошууроно табдил меёбанд, яъне инсон рафтори худро идора мекунад. Аломати воситаи психологӣ шуда ва баръакси воситаҳои моддӣ, он ба сохтори хеле муҳими рафтор ё раванди рӯҳӣ нигаронида шудааст. Як аломат - воситаи таъсиррасонии психологӣ ба рафтор, воситаи аз худ намудани рафтори худ мебошад.

Аз нигоҳи Л. С. Виготский самти аломати беруна ба дохилӣ, бозсозӣ ва объектишавии дохилӣ, аз сари нав дохилшавии он вазифаи асосии аломат ҳисобида мешавад. Ин усули ташаккул додани шаклҳои фарҳангии рафтор, функцияҳои олиӣ равонӣ мебошад, ки хусусиятҳои асосии он аз шаклҳои табиӣ фарқ мекунад. Шартҳои муҳими ҳалқунандаи инкишофи шахсияти кӯдакон воситаҳои мебошанд, ки аз ҷониби одамон офарида шудааст. Ба воситаи аломатҳо ва воситаҳо, ки ин ё он фаъолиятро иҷро мекунад ва ё рафтори худро танзим мекунад. Бо вучуди ин, баъди аз худ намудани он воситаҳо ва аломатҳо, кӯдак ба рафторҳои калонсолон муроҷиат намуданро оғоз менамояд. Тақлиднамӣ ва ҳамкорӣ дар муошират бо калонсолон ҳамчун усулҳои асосии фарҳангии инкишофи рафтори кӯдакон ба ҳисоб меравад [5, с.223].

Аввалан, рафтори кӯдакон як шакли иҷтимоии ҳамкорӣ бо калонсолон мебошад. Ин ҳамкорӣ дар воситаҳои фарҳангӣ ва аломатҳо ба миён меоянд, дар навбати худ дар шакли зоҳирӣ пайдо мешаванд. Оқибат, он ба шаклҳои дохилии рафтор табдил меёбад. Кӯдак кодир аст, ки воситаҳо ва аломатҳоро истифода барад, ки дар амалия яқоя машғул шуда, рафтори худро назорат кунад; рафтори худро меофарад, худсаронагӣ мавзуи шууроно мегардад.

Шартҳои ва сарчашмаҳои рушд, инкишофро муайян намекунад - онҳо бояд дар раванди инкишоф ба қобилиятҳои инсонӣ табдил гардида, бояд ба фаъолият гузарад. Қонунҳои инкишофи ҳуди тафаккур ҷавоб ба саволҳои дар бораи қонунҳои ин раванд аст.

Мувофиқи ақидаи Виготский, қувваи ҳаракатдиҳандаи рушди шахсият ҳамчун раванди махсуси ташкили таъсир ба кӯдакон омӯхта мешавад. Ё чунин навишта буд, ки "таълими дуруст ташкилкардашуда боиси инкишофи тафаккури кӯдакон мегардад, бе ҳеҷ ягон омӯхтан номумкин шуда, ба ҳаёт як қатор чунин равандҳои инкишофро ба вучуд меорад. Маҳз аз ҳамин омӯзиш - хусусияти табиӣ инсон намебошад, вале дорои хусусиятҳои ташаккулёфтаи таърихи буда, дар инкишофи кӯдак қадами зарурӣ ва универсалӣ мебошад" [15, с. 450].

Барои шарҳ додани ҳамбастагии дохилии омӯзиш ва инкишоф, Л. С. Виготский консепсияи минтақаи инкишофи проксалимиро ҷорӣ намуд, ки ин бо вазифаҳои аз ҷониби кӯдак мустақилона ё бо кӯмаки калонсолон ҳал намудан, муайян карда мешавад. Вазифаҳои, ки дар ин марҳила кӯдак танҳо бо ёрии калонсолон амалӣ дорад, минтақаи наздиктарини рушдро ташкил медиҳад, зеро онҳо метавонанд дертар мустақилона амалӣ шавад [15, с. 6-12].

А.Н. Леонтев алоқамандии дохилии омӯзиш ва инкишофро шарҳ дода ба психологияи кӯдакон категорияи фаъолиятро дохил намуд. Нишон дод ки инкишоф додани шуури, рафтори ва шахсияти кӯдак на балки дар муоширати навӣ забонӣ, балки дар фаъолияти объективӣ намоён мешавад. Мутобиқи ин, омилҳои асосии инкишофи тафаккур фаъолияти фаъолонии ҳуди кӯдак буд, ки дар он аз ҷониби роҳбарияти калонсол, қобилиятҳои таърихӣ инсоиятро аз худ намудааст. Мафҳуми фаъолият ҳамчун шакли омӯзиши таҷрибаи иҷтимоӣ дар марҳилаи муайяни ҳаёт, бо мафҳуми «фаъолияти асосӣ» муайян карда мешавад [12, 328с].

РЎЙХАТИ АДАБИЁТЪОИ ИСТИФОДАШУДА

1. Александрова Л.А. Развитие личности школьника в условиях новой образовательной среды. – Москва: Рассвет, 2005.-233 с.
2. Алиев С. Барномаи методикаи забони хориљи барои шуъбаъои забони англисї. – Душанбе: Матбуоти ДДОТ, 2006.-46с.
3. Бабанского М.В. Выбор методов обучения в средней школе, под руководством - Москва: Академия, 1981.- 233с.
4. Баграмова Н.В. Коммуникативно – интерактивный подход как способ повышения овладения иностранным языком. -Москва: Академия, вып.18, 1998. – 312 с.
5. Беляев Б.В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам. – Москва: Владос, 1965. -233-235с.
6. П.Я. Галперина Очерки по психологии обучения иностранным языкам. – Москва: НПО, 1965. -287 с.
7. Л. С. Виготский, Л. С. Сахаров Лингвистические основы коммуникативных методов обучения иностранному языку. – Москва: 1999. -331 с.
8. Болдырёв Н.Н. Лингвистические основы коммуникативных методов обучения иностранному языку. – Москва: Академия, №3, 1998. -231 с.
9. Бондаренко С.М. Урок – творчество учителя. – Москва: Владос, 1974. – 401 с.
10. Варенинова Ж.Б. Роль методики в обучении английскому языку. Воронеж: журнал Иностранные языки в школе, 1998. №6, С. 65-71
11. Васильева Л.Я. Развешающее обучение иностранным языкам. - Воронеж: журнал Иностранные языки в школе, 1998, №2, С. 24-26
12. А.Н. Леонтев Интегральная дуальность человека и её развитие, под редакцией– Москва: Институт психологии РАН, 1999. - 328 с.
13. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. - Москва: Академия, 2004. - 336 с.
14. Гез.Н.И, М.В.Ляховицкий, А.А.Миролюбов. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. Гл.7. – Москва: Аграф, 1982. -159 с.
15. Л. С. Виготский. Место интенсивной методики в системе обучения иностранным языкам в школе.- Москва: Рассвет, 1995.с.6-12